

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6541193>
УДК 330.59

Нехорошева И.В.

Нехорошева Инна Владимировна, кандидат психологических наук, Московский государственный областной университет, Россия, 141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24. E-mail: i-vl-n@mail.ru.

Возникновение и развитие концепции качества жизни за рубежом и в России

Аннотация. Рассматриваются основные этапы развития концепции качества жизни. Показано, что первоначальное оформление идей, лежащих в основе концепции качества жизни, связано с осмыслением отрицательных сторон экономического роста и потребления обществом благ и услуг. Подчеркивается, что многими идеологами концепции качества жизни предлагалось прекратить безудержную гонку за ростом экономических и производственных показателей, снизить потребление, снизить негативное антропогенное воздействие на природу, направить усилия на гуманизацию общественных отношений, обратить внимание на необходимость удовлетворения всего комплекса человеческих потребностей: и социальных, и духовных, а не только материальных. Отмечено, что современный этап характеризуется развитием множества концепций субъективного качества жизни и возрастанием учета на макро- и микроуровнях субъективных мнений людей об окружающей их жизни, об уровне личного счастья и удовлетворенности жизнью. Приведены численные оценки, иллюстрирующие быстрый и многократный рост числа отечественных исследований в области субъективного качества жизни за последние двадцать лет. Делается вывод о росте интереса исследователей к данной области.

Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, субъективное качество жизни, субъективное благополучие.

Nekhorosheva I.V.

Nekhorosheva Inna Vladimirovna, PhD in Psychological sciences, Moscow State Regional University, Russia, 141014, Moscow region, Mytishchi, st. Vera Voloshina, 24. E-mail: i-vl-n@mail.ru.

The beginning and development of the concept of quality of life in foreign countries and in Russia

Abstract. The main stages of the development of the concept of quality of life are considered. It is shown that the initial formulation of the ideas underlying the concept of quality of life is associated with understanding the negative aspects of economic growth and the consumption of goods and services by society. It is emphasized that many ideologists of the concept of quality of life proposed to stop the unrestrainable race for the growth of economic and production indicators, reduce consumption, reduce the negative anthropogenic impact on nature, direct efforts towards the humanization of social relations, pay attention to the need to satisfy the whole range of human needs: both social and spiritual, not just material. It is noted that the current stage is characterized by the development of many concepts of the subjective quality of life and an increase in taking into account at the macro and micro levels the subjective opinions of people about the life around them, about the level of personal happiness and life satisfaction. Numerical estimates are given that illustrate the rapid and multiple growth in the number of domestic studies in the field of subjective quality of life over the past 20 years. The conclusion is made about the growing interest of researchers in this area.

Key words: quality of life, standard of living, subjective quality of life, subjective well-being.

В развитии концепции качества жизни за рубежом можно выделить ряд этапов.

Первый этап охватывает 1950-1960 годы. Социально-экономическое состояние западного общества того времени характеризуется в социологии терминами «общество изобилия» или «общество потребления». Господствующая тогда общественная идеология постулировала возможность достижения всеобщего благоденствия, социальной однородности и бесконфликтного существования общества за счет изобилия и дешевизны товаров массового потребления. Доминирующим в понимании качества жизни являлся экономический подход. Качество жизни на уровне всего общества определялось через величину валового продукта, на индивидуальном уровне – через доход и равенство экономических возможностей людей [12, с.39; 14, с.9]. Новое понятие «качество жизни» еще мало отличалось по содержанию от понятия «уровень жизни».

В 1958 году появилась известная работа американского экономиста Дж. Гелбрейта «Общество изобилия», в которой «качество жизни было *противопоставлено* ценностям потребительского образа жизни американского общества» [7, с.60]. Он определял качество жизни как «возможность потребления благ и услуг», выходя, таким образом, за рамки исключительно количественных показателей [12, с.39]. С появлением этой работы исследователи связывают начало второго этапа развития концепции качества жизни.

Второй этап охватывает 1960-70-е годы. Он был обусловлен общим гуманистическим подъёмом 1960-х годов, который преобразил все сферы жизни. Это время было связано с «появлением новых гуманистических приоритетов в развитии человечества», с переходом стран Запада к постиндустриальной стадии развития и с переосмыслением положительных и отрицательных сторон экономического роста и потребления [2, с.16; 3, с.34; 4, с.5; 5, с.56]. На данном этапе развития концепции качества жизни упор делался на *повышение*

качества социальных условий жизни: качество и доступность обучения, медицинского обслуживания, условий труда и т.д. [12, с.39].

Значительный вклад в оформление идеи качества жизни, их развитие и распространение среди научного сообщества внесли основатели авторитетной международной общественной организации «Римский клуб» – А. Печчеи, Дж. Гелбрейт, Д. Медоуз и др. Организация создана в 1968 г. Среди её задач были следующие: привлечение внимания мировой общественности к глобальным проблемам, моделирование последствий экономического роста в планетарном масштабе, *пропаганда сдержанного потребления и гуманизации общественных отношений*.

По предложению Римского клуба Дж. Форрестер провел моделирование наиболее вероятных последствий антропогенных воздействий на мировую окружающую среду. Результаты были опубликованы в 1971 году в книге «Мировая динамика», они привлекли внимание мировой общественности и вызвали интенсивные дискуссии. Основным выводом исследования Дж.Форрестера стали следующие:

- 1) наши сегодняшние действия фундаментальным образом влияют на будущее;
- 2) рост населения, потребления и производства неизбежно приведет к кризису, в частности к истощению природных ресурсов, загрязнению природной среды, росту смертности, резкому снижению качества жизни;
- 3) человечество может и должно управлять своим развитием, необходимо стабилизировать промышленный рост и снизить потребление [17].

Среди путей повышения качества жизни Дж. Форрестер называл «ослабление стрессов и уменьшение трудностей, сокращение плотности населения, снижение степени загрязнения окружающей среды» [8, с.46-47].

Результаты исследования Дж. Форрестера легли в основу доклада «Пределы роста», подготовленного одним из основа-

телей Римского клуба Д. Медоузом совместно с соавторами. В докладе предлагалось перейти к «нулевому росту», то есть к отказу от роста производства ради сохранения равновесия между человечеством и природой и повышения качества жизни [12, с.20]. При всех недостатках модели мира, разработанной Дж. Форрестером, результаты его исследования, по мнению академика Д.М. Гвишиани, явились толчком, породившим лавину подобных исследований [17, с.9], а следовательно **обратили внимание общества на негативные последствия жизнедеятельности людей и необходимость изменения идеологической основы жизни.**

Пятый доклад для Римского клуба «Цели для человечества» был подготовлен в 1977 группой ученых во главе с Э. Ласло на основе материалов, представленных 130 исследователями из разных стран. Авторы выдвигают четыре глобальные цели, направленные на гуманизацию отношений человек-мир, среди которых необходимость замены концепции максимального экономического роста концепцией социально-экономического прогресса, которая гармонично сочетала бы идеи удовлетворения и материальных, и духовных потребностей человека [21; 22].

Аналогичные идеи высказывал в 1977 году основатель Римского клуба А. Печчеи в своей книге «Человеческие качества»: необходимость перехода от «экономического роста ради роста» к развитию, направленному на удовлетворение различных потребностей человека и повышение качества жизни; от изоляции стран и народов к солидарности; от отчуждения и пассивности к участию в общественной жизни, от нравственного обнищания к морально и социально ответственной общественной деятельности [21].

В целом, основные идеи, на базе которых развивалась концепция качества жизни в 1960-1970-е годы, можно сформулировать следующим образом:

1) экономический рост, изобилие и дешевизна товаров массового потребления не обеспечат людям психологическое бла-

гополучие и счастье (Э.Ласло, Дж. Форрестер, Э.Фромм),

2) последствия экономического роста и свободно-рыночного капитализма скорее негативны и в материальном плане: загрязнение окружающей среды и т.п. (Э. Ласло, Д. Медоуз, Э. Фромм, Д. Фостер, Дж. Форрестер), и в социально - экономическом плане: концентрация власти, зависимость бедных от богатых, экономическое и социальное неравенство (Дж. Гэлбрейт), и в психологическом плане: рост напряженности и стресса, обесценивание нравственных норм и т.п. (Ж. Аттали, М. Гийом, Д. Фостер, Э.Фромм),

3) необходимо прекратить безудержную гонку за ростом экономических и производственных показателей, снизить потребление и, наконец, **обратить внимание на развитие лучших человеческих качеств и создание более гуманного общества. Именно это приведет людей к повышению психологического благополучия и удовлетворенности жизнью** (А. Печчеи, Дж. Форрестер, Д. Медоуз, Э.Фромм) [10; 17; 18, с.10].

Однако, несмотря на призывы передовой части человечества, западное общество только лишь сейчас начинает отказываться от «общества потребления», причем вынуждено, в связи с повторяющимися волнами экономических кризисов, причины которых справедливо усматриваются исследователями в кризисе сверхпотребления и кризисе идеологии.

Следует еще раз подчеркнуть, что многие идеологи концепции качества жизни стремились уйти от довлеющего влияния экономического роста и приоритета потребления на жизнь и сознание человечества. Они считали, что невозможно повысить качество жизни личности и общества без гуманизации общественных отношений и повышения культурного уровня всего населения. Если убрать это основное идейное ядро, то исследования неизбежно спустятся до того, что наиболее существенными критериями качества жизни населения будут экономические показатели. К сожалению, в некоторых случаях так

и происходит. Некоторые исследователи предлагают рассматривать рост благосостояния как основной индикатор обеспечения качества жизни [13].

В 1960-х годах оформляется гуманистическое направление в психологии. Мнения ряда психологов, среди которых А. Маслоу, Э. Фромм, созвучны трем представленным выше идеям концепции качества жизни [9; 18]. Например, А. Маслоу высказывает свою обеспокоенность чрезмерным увлечением людей техническими достижениями и сведением на нет вопросов «о добре и зле, о правильном и ошибочном». «Иногда все это» ему «кажется едва ли не аморальным» [9, с.34]. Постепенно усиливался интерес гуманистически ориентированных психологов к концепции качества жизни, в результате чего накапливались психологические исследования в данной области.

Третий этап. Начало третьего этапа развития концепции качества жизни исследователи выделяют в середине 1970-х гг. и связывают его с началом оформления концепции субъективного качества жизни. К этому времени накопился достаточный объем эмпирических данных, доказывающих, что рост уровня материального благополучия наций влияет на повышение удовлетворенности жизнью и счастья меньше, чем предполагалось, а то и вовсе не влияет [1, с.162; 2, с.69; 15, с.5]. Следовательно, уровень материальных достижений человека и нации не может рассматриваться как основной индикатор качества жизни. Как писал А. Печчеи, «политика изобилия может решить одни проблемы и облегчать другие, однако многие источники человеческой неудовлетворенности не перестают существовать, если спрятать их за горами товаров» [10, с.151].

Постепенно формируется осознание необходимости учета субъективных мнений людей об окружающей их жизни. С 1970 г. в экономически развитых странах регулярно проводятся социологические опросы населения, посвященные качеству жизни [4, с.5]. К середине 1970-х годов накапливаются эмпирические данные, сви-

детельствующие о большом влиянии субъективных, психологических факторов на удовлетворенность жизнью и счастье [12, с.39]; оформляется психологическая концепция субъективного качества жизни.

В середине 1970-х гг. произошло разделение исследований качества жизни на три основных подхода.

Первый подход, **«объективный»**, предполагает изучение качества жизни на основе статистических показателей, с помощью которых можно объективно оценить степень удовлетворения позитивных потребностей людей. Например, как один из вариантов обобщенного показателя качества жизни населения принято рассматривать «Индекс развития человеческого потенциала» [3, с.34; 6, с.16; 16]. Он рассчитывается ежегодно практически для всех стран мира и учитывает продолжительность жизни, грамотность населения; реальный ВВП на душу населения. Также вводятся новые индексы, проводятся сравнительные исследования. В 2005 году для 111 стран был впервые рассчитан индекс «The Economist Intelligence Unit's quality-of-life index», который включает данные об уровне разводов и безработице, о степени безопасности жизни, равенстве мужчин и женщин и другие показатели [23].

Второй подход, **«субъективный»**, фокусируется на изучении субъективных оценок, которые высказывают люди о своей жизни и окружающих условиях. Второй подход можно условно разделить на два направления. Первое фокусируется на субъективном качестве жизни больших групп населения и базируется на социологических опросах. Например, с 2004 года публикуются результаты опроса «European Quality of Life Survey», который включает вопросы об удовлетворенности жизнью и счастье, доходах, удовлетворенности личной и семейной жизнью, работой, здоровьем, а также качеством общества [19]. Второе направление фокусируется на более глубоких психологических исследованиях субъективного качества жизни личности и небольших групп населения.

Третий, «**объективно – субъективный**» подход объединяет два вышеназванных и многими учеными признается как наиболее продуктивный [3, с.34; 11, с.6]. Одним из примеров глобального объективно-субъективного индекса качества жизни может быть введенный в 2006 году «Happy Planet Index», в который специально не были включены экономические показатели. Он рассчитывается на основе данных о продолжительности жизни населения, экологической ситуации и субъективных оценках гражданами своего благополучия [20].

Начало изучения качества жизни в России

В Советском Союзе признавалось, что в понятие «качество жизни» «включается также признание достоинства и ценности человеческой личности, и здесь оно стыкуется с «этическим социализмом», сводящим переустройство общества к нравственному совершенствованию людей» (согласно словарю Научного коммунизма, 1983). Однако, в основном, эта концепция критиковалась за то, что она не предполагала отказа от капиталистического строя и буржуазного образа жизни [5, с.56]. Например, считалось, что «все эти призывы к гуманизации общественной жизни, в том числе к достижению нового «социального качества жизни», повисают в воздухе, приобретают утопический характер» «в остающихся неизменными условиях современного буржуазного общества» (согласно словарю Научного коммунизма, 1983).

В советском обществоведении разрабатывалось понятие «образ жизни» [2, с.19, 25-33; 5, с.56; 8, с.40; 15, с.22]. Несмотря на то, что с 1980-х годов исследования образа жизни учитывали и субъективные оценки условий жизни, высказываемые гражданами [4, с.5], в целом, проблема качества жизни была мало изучена в советской науке.

С изменением политического строя в России разворачиваются многоплановые

исследования качества жизни: изучается зарубежный опыт, адаптируются методики, формируются отечественные подходы к изучению качества жизни. Постепенно исследования качества жизни все больше распространялись в отечественной науке: сначала в медицинской психологии в связи с изучением субъективного и объективного качества жизни людей с физическими недостатками, ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми заболеваниями, затем в социологии и социальной психологии, затем и в других областях психологического научного знания.

Современный этап изучения субъективного качества жизни

В современных концепциях субъективного качества жизни основное внимание уделяется исследованию субъективных оценок человеком степени его удовлетворенности различными сферами жизни и связанному с этими оценками психоэмоциональному состоянию человека. Основными составляющими субъективного качества жизни принято считать: самооценку качества жизни, уровень счастья, уровень общей удовлетворенности жизнью, баланс положительных и отрицательных эмоций, уровень удовлетворенности различными аспектами жизни. Первые четыре компонента являются интегральными показателями субъективного качества жизни. Второй, третий и четвертый компоненты используются как показатели субъективного благополучия личности.

За последние годы произошел бурный рост числа исследований в области субъективного качества жизни. Так, например, число статей в журналах, размещенных в научной электронной библиотеке (НЭБ) E-library, в которых термин «субъективное качество жизни» присутствует либо в названии, либо в аннотации и ключевых словах, по подсчетам автора выросло за последние 20 лет более чем в 10 раз (табл. 1).

Таблица 1. Число статей в НЭБ E-library по «субъективному качеству жизни».

2001	2	2004	11	2007	44	2010	84	2013	131	2016	240	2019	318
2002	2	2005	22	2008	51	2011	89	2014	169	2017	252	2020	323
2003	3	2006	34	2009	64	2012	116	2015	222	2018	278	2021	292

Подсчеты, приведенные в таблице, учитывают только научные журналы, без учета других опубликованных работ, и без поправки на рост числа журналов за эти годы. Однако даже такая предварительная оценка показывает рост интереса исследователей к этой области.

Вывод

Таким образом, развитие исследований качества жизни проходило по следующим основным линиям:

1) дополнение экономических показателей качества жизни сначала социальными, а затем и психологическими;

2) повышение значимости учета социальных и психологических показателей на государственном уровне, выработка основных показателей и принятие общегосударственных и международных программ мониторинга объективных и субъективных оценок качества жизни населения;

3) распространение исследований качества жизни в области других наук;

4) оформление психологических исследований субъективного качества жизни в отдельное направление и бурный рост этого направления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аргайл М. Психология счастья. СПб.: Питер. 2003. 272 с.
2. Баранова А.В. Экономико-психологические детерминанты субъективного качества жизни: дис. ... канд. психол. наук. М. 2005. 197 с.
3. Беляева Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации // Социологические исследования. 2009. №1. С. 33-42.
4. Давыдова Е.В., Давыдов А.А. Измерение качества жизни. М.: Институт социологии РАН. 1993. 52с.
5. Джидарьян И.А. Представление о счастье в российском менталитете. СПб.: Алетейя. 2001. 242с.
6. Зараковский Г.М. Качество жизни населения России: Психологические составляющие. М.: Смысл. 2009. 319 с.
7. Качество жизни. Краткий словарь. М.: Смысл. 2009. 168 с.
8. Кулайкин В.И. Социально-психологические параметры качества жизни в различных социальных группах: дис. ... канд. психол. наук. Кострома. 2006. 299 с.
9. Маслоу А.Г. Новые рубежи человеческой природы. М.: Альпина нон-фикшн: Смысл. 2011. 494с.
10. Печчеи А. Человеческие качества. М.: Прогресс. 1985. 312 с.
11. Савченко Т.Н., Головина Г.М. Субъективное качество жизни: подходы, методы оценки, прикладные исследования. М.: Изд-во ИП РАН. 2006. 170 с.
12. Социально-психологическая концепция качества жизни / сост. Е.А. Угланова. Ярославль: Ремдер. 2003. 70 с.
13. Спиридонов С.П. Экономический рост как системный индикатор обеспечения качества жизни в сфере поля качества страны // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 11 (033). С.183-185.
14. Тевосян С.Р. Перспективы применения концепции «качества жизни» в современных условиях: автореф. дис. ... канд. эконом. наук. Ереван. 1991. 19 с.
15. Угланова Е.А. Влияние феномена субъективного экономического благополучия на оценку качества жизни: дис. ... канд. психол. наук. Ярославль. 2003. 175 с.
16. Феоктистов Д.В. Методология оценки уровня и качества жизни населения // Налоги. Инвестиции. Капитал. 2002. № 3-4. С. 56-63.
17. Форрестер Д. Мировая динамика: пер. с англ. М.: ООО Изд-во АСТ. СПб.: Terra Fantastica. 2003. 379с.

18. Фромм Э. Иметь или быть?: Пер. с англ. М.: Прогресс. 1990. 336с.
19. European Quality of life survey. URL: <https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-quality-of-life-surveys> (дата обращения: 19.09.2021).
20. Happy Planet Index 2021. Methodology paper. URL: <https://happyplanetindex.org/wp-content/themes/hpi/public/downloads/happy-planet-index-methodology-paper.pdf> (дата обращения: 07.01.2022).
21. Morkuniene J. Social Philosophy: Paradigm of Contemporary Thinking. Lithuanian Philosophical Studies : Chapter VI. Revival of the tradition of critical thinking in contemporary social philosophy // Cultural Heritage and Contemporary Change. Series IV-A «Eastern and Central Europe».2004.Vol.23.
22. Reports to the Club of Rome. Ervin Laszlo et al. Goals for Mankind (1977). URL: <https://www.clubofrome.org/publication/goals-for-mankind-1977> (дата обращения: 10.01.2022).
23. The Economist Intelligence Unit's quality-of-life index. 2005. URL: http://www.economist.com/media/pdf/quality_of_life.pdf (дата обращения: 19.04.2022).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Argajl M. Psihologija schast'ja. SPb.: Piter. 2003. 272 s.
2. Baranova A.V. Jekonomiko-psihologicheskie determinanty sub#ektivnogo kachestva zhizni: dis. ... kand. psihol. nauk. M. 2005. 197 s.
3. Beljaeva L.A. Uroven' i kachestvo zhizni. Problemy izmerenija i interpretacii // Sociologicheskie issledovanija. 2009. №1. S. 33-42.
4. Davydova E.V., Davydov A.A. Izmerenie kachestva zhizni. M.: Insti-tut sociologii RAN. 1993. 52 s.
6. Dzhidar'jan I.A. Predstavlenie o schast'e v rossijskom mentalitete. SPb.: Aletejja. 2001. 242 s.
7. Zarakovskij G.M. Kachestvo zhizni naselenija Rossii: Psihologicheskie sostavljajushhie. M.: Smysl. 2009. 319 s.
8. Kachestvo zhizni. Kratkij slovar'. M: Smysl. 2009. 168 s.
9. Kulajkin V.I. Social'no-psihologicheskie parametry kachestva zhizni v razlichnyh social'nyh gruppah: dis.... kand. psihol. nauk. Kostroma. 2006. 299 s.
10. Maslou A.G. Novye rubezhi chelovecheskoj prirody. M.: Al'pina non-fikshn: Smysl. 2011. 494s.
11. Pechchei A. Chelovecheskie kachestva. M.: Progress. 1985. 312 s.
12. Savchenko T.N., Golovina G.M. Sub#ektivnoe kachestvo zhizni: podhody, metody ocenki, prikladnye issledovanija. M.: Izd-vo IP RAN. 2006. 170 s.
13. Social'no-psihologicheskaja koncepcija kachestva zhizni / sost. E.A. Uglanova. Jaroslavl': Remder. 2003. 70 s.
14. Spiridonov S.P. Jekonomicheskij rost kak sistemnyj indikator obespechenija kachestva zhizni v sfere polja kachestva strany // Social'no-jekonomicheskie javlenija i processy. 2011. № 11 (033). S.183-185.
15. Tevosjan S.R. Perspektivy primenenija koncepcii «kachestva zhizni» v sovremennyh uslovijah: avtoref. dis. ... kand. jekonom. nauk. Erevan. 1991. 19 s.
16. Uglanova E.A. Vlijanie fenomena sub#ektivnogo jekonomicheskogo blagopoluchija na ocenku kachestva zhizni: dis. ... kand. psihol. nauk. Jaroslavl'. 2003. 175 c.
17. Feoktistov D.V. Metodologija ocenki urovnja i kachestva zhizni naselenija // Nalogi. Investicii. Kapital. 2002. № 3-4. S. 56-63.
18. Forrester D. Mirovaja dinamika: per. s angl. M.: OOO Izd-vo AST. SPb.: Terra Fantastica. 2003. 379s.
19. Fromm Je. Imet' ili byt'?: Per. s angl. M.: Progress. 1990. 336s.
20. European Quality of life survey. URL: <https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-quality-of-life-surveys> (data obrashhenija: 19.09.2021).
21. Happy Planet Index 2021. Methodology paper. URL: <https://happyplanetindex.org/wp-content/themes/hpi/public/downloads/happy-planet-index-methodology-paper.pdf> (data obrashhenija: 07.01.2022).
22. Morkuniene J. Social Philosophy: Paradigm of Contemporary Thinking. Lithuanian Philosophical Studies : Chapter VI. Revival of the tradition of critical thinking in contemporary social philosophy // Cultural Heritage and Contemporary Change. Series IV-A «Eastern and Central Europe».2004.Vol.23.
23. Reports to the Club of Rome. Ervin Laszlo et al. Goals for Mankind (1977). URL: <https://www.clubofrome.org/publication/goals-for-mankind-1977> (data obrashhenija: 10.01.2022).

-
24. The Economist Intelligence Unit's quality-of-life index. 2005. URL: http://www.economist.com/media/pdf/quality_of_life.pdf (data obrashhenija: 19.04.2022).

Поступила в редакцию 17.04.2022.
Принята к публикации 21.04.2022.

Для цитирования:

Нехорошева И.В. Возникновение и развитие концепции качества жизни за рубежом и в России // Гуманитарный научный вестник. 2022. №4. С. 115-122. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/04/Nekhorosheva.pdf>